

PEDAGOGICAL SCIENCES

A FÖLDRAJZ TANTÁRGY TANULÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELMÉRÉS A VÁRI II. RÁKÓCZI FERENC LÍCEUMBAN

Vass E.

*a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földrajz és Turizmus Tanszék segédtanára
a Vári II. Rákóczi Ferenc Líceum tanára
<https://orcid.org/0009-0006-8241-0370>*

SURVEY ON LEARNING THE SUBJECT OF GEOGRAPHY AT FERENC RÁKÓCZI II LYCEUM OF VARY

Vass E.

*Assistant Lecturer
at the Department of Geography and Tourism
at the Ferenc Rakoczi II Transcarpathian Hungarian College of Higher Education
<https://orcid.org/0009-0006-8241-0370>*

Absztrakt

A földrajz tanulásával kapcsolatos felmérésre a Vári II. Rákóczi Ferenc Líceum (Kárpátalja, Beregszászi kistérség) tanulói körében még nem volt példa. A felmérés abból a célból készült, hogy megerősítse avagy cáfolja a korábbi tapasztalatokat a diákok földrajz tanulásával kapcsolatban, továbbá annak kiértékelt eredménye irányt mutasson a gyakorló földrajz pedagógusoknak a további oktatásban betöltött szerepére és fejlődésére. A továbbtanulás szempontjából is lényeges, hogy milyen a földrajz tantárgy megítélése az iskolások körében, hiszen közülük kerülnek ki a jövő földrajz szakos hallgatói.

Abstract

There has not yet been a survey conducted among the students of Vári II. Rákóczi Ferenc Lyceum (Transcarpathia, Berehovo district) regarding the learning of geography. The purpose of the survey was to confirm or refute previous experiences related to students' geography learning and its evaluated result aim to provide guidance to practicing geography teachers regarding their role and development in future education. Additionally, from the perspective of further education it is important to understand how student perceive the subject of geography, as future geography majors will emerge from among them.

Kulcsszavak: földrajz oktatás, természettudomány, kérdőív, felmérés, általános és középfokú oktatás, térképes munka.

Keywords: geography educations, natural sciences, questionnaire, survey, primary and secondary education, cartographic work.

Bevezetés

A tapasztalatok megerősítése céljából a 2023–2024-es tanév első félévében, december hónap folyamán földrajz tanulással kapcsolatos felmérés történt a Vári II. Rákóczi Ferenc Líceumban, a Beregszászi kistérség egyik magyar tannyelvű intézményében. A felmérés a felső tagozatos tanulók között online módon történt, ahol a földrajz oktatása folyik. Az önkéntes válaszadók anonim módon a Microsoft Forms felületen töltöttek ki egy földrajz tanulásával kapcsolatban összeállított kérdőívet. A kutatás a tantárgy gyerekek szemszögéből történő megítélését, a földrajz órák kedvelt momentumait hivatott felmérni, valamint kitért arra is, hogy melyek azok a tevékenységek a tanulók szerint, amik elősegítenék a tárgy tananyagának hatékonyabb elsajátítását.

A felmérés nem reprezentatív, de törekedett arra, hogy a lehető legtöbb aktívan iskolába járó gyereket sikerüljön elérni. A kérdések nagy része az egységes értelmezés és a kiértékelhetőség érdekében választásos típusú volt, egy vagy több lehetőségből kellett

választani, esetenként többet is megjelölni (Makádi, 2020).

A felső tagozatban a földrajz tantárgyat 6–11 osztályosok tanulják. A Vári Líceumban ezen osztályokban összesen 143 diák tanult a 2023–2024-es tanévben. A jelenléti oktatásban ebből 115 tanuló vett részt, míg a családi típusú tanulási formában 28. Mivel a kérdőív olyan kérdéseket is tartalmazott, amik feltételezik az órán való részvételt és a tanórához való hozzákészülést, a felmérés csak azon tanulók között történt, akik a jelenléti oktatásban vettek részt. A jelenléti oktatásban tanulók közül 40 gyerek töltötte ki a kérdőívet, ez az itt földrajzot tanulók 35 %-a. A tanulók két csoportra osztva lettek megkérdezve: kisebb (általános tagozat) és a nagyobb (középfokú) korcsoport. Ez abból a célból történt, hogy kiértékelés során az esetleges eltérő korosztályból adódó különbségeket meg lehessen állapítani. A továbbtanulás szempontjából a nagyobb korcsoport válaszai lényegesebbek, ugyanis ők képezik a közeljövő esetleges földrajz szakos hallgatóit. Fontos tehát azon módszerek alkalmazása, melyek a kisebb korban

kialakult földrajz iránti érdeklődést fenntartják a tanulóknak.

A 6–8. osztályos tanulók között 17 válasz érkezett; ebből a hatodik osztály 22 tanulója közül hat fő (27 %), a 20 hetedikés közül négy tanuló (20 %), a nyolcadik osztály 26 fős összlétszámából pedig 7 gyerek (27 %) vett részt a felmérésben. Ebben a kisebb korcsoportban a tanulók egyforma kérdőívet kaptak, ami úgy lett összeállítva, hogy az ő korosztályuknak megfelelő legyen. A kérdőív 15 zárt végű kérdést tartalmazott.

A nagyobb korcsoportnak, vagyis a 9–11. osztályos tanulóknak szintén egyforma kérdéssor

készült. Nekik 20 kérdésre kellett válaszolni, ebből 15 zárt végű kérdés volt. A 9. osztály 20 tanulója közül 8 töltötte ki a kérdéssort, ami 41 %-os arány, a 10. évfolyamon a 12 jelenléti oktatásban tanuló gyerek közül 7, ami 58 %-a a csoportnak, a végzősök közül pedig 15 diákból 8 fő vett részt a felmérésben, ez 53 %-os arány.

Az 1. táblázat ad arról tájékoztatást, hogy milyen óraszámokban s lebontásban tanulják a földrajz tantárgyat az ukrainai iskolások a standard szint szerint.

1. táblázat

A földrajz oktatásának tartalma osztályonként.

Osztály	A földrajz tantárgy ágai	Heti óraszám
6.	Általános földrajz	2
7.	Kontinensek és óceánok földrajza	2
8.	Ukrajna a világban: természetvilág, népesség	2
9.	Ukrajna és a világ gazdaság	1,5
10.	Földrajz: régiók és országok	1,5
11.	A Föld földrajzi tere	1

Eredmények

Mennyire kedvelt tantárgy a földrajz?

Korábban több kutatás is beszámolt a természettudományos tantárgyak iránti érdeklődés életkor előrehaladtával történő folyamatos csökkenéséről (Csapó, 2000; Józsa és Fejes, 2012). A tantárgy iránti érdeklődés, illetve kedveltség elvesztése az évfolyamok előrehaladtával a biológia, kémia és földrajz tantárgynál a legszembetűnőbb (Pap et al, 2023). A tanulóknak egy 1–5-ig terjedő skálán kellett bejelölniük a hozzájuk legközelebb álló változatot eszerint: 1 – nem fontos, 2 – van némi jelentősége, 3 – olyan, mint a többi tantárgy, 4 – fontos tantárgy, 5 – nagyon fontos. Kisebb osztályokban a vonzódás a természettudományokhoz, ezen belül a földrajzhoz erősebb. A 6–8. osztályos korcsoportban a válaszadók 70 %-a (12 tanuló) fontos tantárgynak tartja a földrajzot (1. ábra), míg két tanuló ennél is jobbnak, nagyon

fontosnak véli. Három tanuló szerint viszont olyan jelentősége van, mint a többi tantárgynak.

Ezzel szemben a magasabb osztály tanulóinak véleménye már szívesebb skálán mozog. A 2. ábra mutatja, hogy a válaszadók közül senki nem tartja nagyon fontos tárgynak a földrajzot. Fontosnak a válaszadók picit több, mint fele, 52 % véli. Ez 12 tanulót jelent. Hat tanuló, vagyis 26 %-a a válaszadóknak gondolja a többihez hasonló fontosságúnak, s ami érdekes, hogy hárman nem vélik egyáltalán jelentősnek (13 %), ketten pedig csupán némi jelentőséggel bíróknak (9%). A kisebb korcsoportban ilyen válasz nem született, ami magyarázható azzal, hogy a nagyobb tanulóknak már van elképzelésük a továbbtanulásukkal kapcsolatban, s ha ez más irányú, mint a földrajz vagy a természettudományok, akkor a többi tárgy fontosságát alacsonyabb szintre teszik.

1. ábra: A földrajz megítélése a 6–8. osztályos tanulók szerint

2. ábra: A földrajz megítélése a 9–11. osztályos tanulók szerint

Attól függetlenül, hogy fontosnak tartják-e a gyerekek a földrajzot, a kérdőív arra is kitért, hogy érdekes tantárgy-e számukra. A kisebb korcsoportban minden tanuló valamennyire érdekesnek véli, sőt legtöbbször az 1-től 5-ig terjedő skálán az ötöst jelölték meg (7 gyerek, 41 %). Olyan válasz, hogy teljesen érdektelen, nem született. A magasabb osztályokban egy tanuló egyáltalán nem tartja érdekesnek a földrajzot, ám meglepően sokan, 15-en jelölték a skálán a 4-es lehetőséget, vagyis érdekesnek vélik. Ez a megkérdezettek 65 %-a. Korábbi felmérések szerint a diákok a természettudományos tantárgyakat általában hasznosabbnak tartják, mint amennyire szeretik (Fekete, 2014).

A földrajz helyzete a természettudományos tantárgyakon belül ugyanakkor az érdeklődés vonatkozásában viszonylag kedvezőnek tekinthető, hisz a legtöbbször „változatosnak”, „fontosnak”, „érdekesnek” és „hasznosnak” ítélik meg, bár a tantárgyak közötti kedveltségi hierarchiában alacsonyabb fokon áll, mint a számítástechnika vagy a testnevelés (Takács, 2001). Ezt tapasztalható a Vári

Líceum diákjai között is, akik 3 tárgyat jelölhettek be ennél a kérdésnél. A 3. ábrán látható, hogy a 6–8. osztályos tanulók legtöbbször (8 fő, 47 %) az informatikát jelölték meg, mint olyan tantárgyat, amit jobban szeret a földrajznál. Viszonylag sok jelölés érkezett a matematika (7 tanuló, a megkérdezettek 41 %-a), valamint az angol és testnevelés tantárgyakra (6–6 tanuló, 35–35 %).

A 9–11. osztályos tanulók esetében a földrajznál egy másik természettudományos tantárgyat, a biológiát kedvelik leginkább a gyerekek, melyre 11 fő, vagyis a megkérdezettek 48 %-a voksolt (4. ábra). Egyes kimutatások korábban már igazolták, hogy a természettudományos tárgyak közül a legkedveltebb a biológia (Csíkos, 2012). Második helyen ennél a korcsoportnál a magyar nyelv és irodalom, valamint a testnevelés végzett (10–10 fő, 43–43 %). Az informatika tantárgyat szintén sokan szeretik jobban a földrajznál, ahogy a kimutatásokban és a kisebb korcsoportban is láthattuk: 8-an jelölték be, a válaszadók 35 %-a.

3. ábra: A földrajznál kedveltebb tárgyak a 6–8. osztályosok szerint

4. ábra: A földrajznál kedveltebb tárgyak a 9-11. osztályosok szerint

Az iskolai tantárgyak kedveltségét és annak okait kutató vizsgálatok a 70-es évektől kerültek fókuszba. Nem véletlenül, hiszen a tanulók tantárgyi attitűdjének vizsgálata többszörösen is indokolt: hatással lehet az adott tudományterületen elért tanulmányi eredményeikre és a pályaválasztási szándékra, illetve számot adhatnak egy-egy tantárgy oktatási módszereinek sikerességéről, a módszertanának hatékonyságáról, esetleges újítások szükségességéről

(Csapó, 2000). Fontosak tehát azok a tevékenységek, melyek által jobban megkedvelhető a tantárgy. Hogy miket tartanak kedvelt tevékenységeknek a földrajz órán, három választ is lehetett jelölni. A 6–8. osztályosok körében a „tanóra/tananyag”, a „rajzos feladatok” és „az atlasz térképeivel való munka” a legnépszerűbb válaszok (5. ábra). Ezeket kedvelik leginkább, melyekre 8, 8 és 6 válasz érkezett (47 %, 47 % és 35 %).

5. ábra: A 6–8. osztályos tanulók kedvelt tevékenységei földrajz órán

6. ábra: A 9–11. osztályos tanulók kedvelt tevékenységei földrajz órán

A középiskolások leginkább az „atlasz térképeivel való munkát”, a „kontúrtérképes munkát” és a „tanórát/tananyagot” jelölték leggyakrabban. Ezekre 14, 14, 11 jelölés érkezett, mely a válaszadók 61, 61 és 48 %-a (6. ábra). Látható tehát, hogy a térképpel kapcsolatos munkát kell erősíteni annak érdekében, hogy ne vesszen el az érdeklődés e tantárgy iránt, s nagyobb eséllyel jelenjenek meg a diákok a felsőoktatási intézmények földrajzzal kapcsolatos szakjain.

Érdekesség, hogy mindkét korcsoportnál legkevésbé népszerű a névjegyzék tanulása. A topográfia tanítása nem lehet ugyan elsődleges feladata a földrajzoktatásnak, de annak nélkülözhetetlen

eszköze. A földrajzi fogalmak, topográfiai névanyag (és mögöttes tartalmának) megismerése pedig alapvető fontosságú (Farsang, 2009).

A 9–11. osztályos tanulók már megtapasztalták a földrajz tantárgy különböző ágait az évek során. Csak nekik szolt az a kérdés, hogy melyik volt a kedvencük. A válaszadók több mint fele, 52 % a 7. osztályban tanult Kontinensek és óceánok földrajza tárgyra voksolt (7. ábra) még annak ellenére is, hogy ez a része a földrajznak már évekkel ezelőtt szerepelt a tananyagban. Második helyen végzett 8 vokssal a 10. osztályban tanult „Az országok földrajza” tantárgy, pedig csak a 10–11-es tanulók jelölhették 35 %-os aránnyal.

7. ábra: A földrajz tantárgy kedveltsége évfolyamonként a 9–11. osztályos tanulók szerint

Hogyan tehetjük kedvelté a földrajz tantárgyat?

Számos kutatás felismerte már, hogy a tanítás akkor lesz igazán hatékony, ha sikerül a tantermi

oktatás során óhatatlanul fellépő monotóniát sokféle módon oldani. A földrajz tantárgy e tekintetben szerencsés, hiszen a földtudományok sokszínűségéből adódóan a földrajztanárnak több és egyre bővülő

lehetősége van arra, hogy ne csak az osztályteremben tanítson (Pál, 2018). Emiatt a válaszlehetőségek között szerepeltek tantermen kívüli tevékenységek is. A diákok itt maximum három lehetőséget választhattak. Ezen válaszok jelzést adnak, mire fektesse a földrajz tanár a legnagyobb hangsúlyt.

A 6–8. osztályos tanulók legnépszerűbb válasza a „tanulmányi kirándulások, séták” lebonyolítása lenne, melyre 8-an is szavaztak, a válaszadó tanulók 47 %-a (8. ábra). Nem sokkal maradnak el ettől a „több

prezentáció bemutatása órán” és „a gyakoribb térképes munka” válaszlehetőségek (7 illetve 6 jelölés, 41 % és 35 %).

A 9–11. osztályos diákok 16 voksot tettek a „több térképes munka” gyakorlására órán, ami a válaszadók 69,5 %-a (9. ábra). Második helyen a „tanulmányi séták, kirándulások” végeztek (9 szavazat, 39 %), míg dobogós lett a „több prezentáció bemutatása a tanórákon” (7 válasz, 30,5 %).

8. ábra: A földrajz órát érdekesebbé tévő momentumok a 6–8. osztályos tanulók szerint

9. ábra: A földrajz órát érdekesebbé tévő momentumok a 9–11. osztályos tanulók szerint

Tehát: lényegében véve ugyanazok a válaszok születtek a kisebb és a nagyobb korosztályban, amik a földrajz órákat érdekesebbé tehetnék.

Következtetések

A Vári II. Rákóczi Ferenc Líceum földrajzot tanuló diákjainak 35 %-át sikerült elérni az online felmérés során. A kutatás arra a kérdésre kereste a választ elsősorban, hogy mennyire kedvelt ez a tantárgy

az általános- és a középiskolások körében, van-e különbség a két korcsoport érdeklődése között, ugyanis ennek esetleges csökkenése az évek előrehaladtával erősen befolyásolja a továbbtanulási szándékot földrajzból. A felmérés igazolta a korábbi ezirányú kutatások eredményeit: a nagyobb korcsoportban csökken az érdeklődés e természettudományi tantárgy iránt. Ugyanakkor a továbbtanulás szempontjából pont

a középiskolás korosztály az érdekes. Fontos tehát, hogy a pedagógus ebben a korosztályban is alkalmazzon olyan módszereket, amelyek által a középiskolások megtartják érdeklődésüket a tantárgy iránt. Ettől függetlenül mind a kisebb, mind a nagyobb korcsoportban is érdekes tantárgynak vélik a földrajzot. A gyerekek magát a tanórát és a tananyagot, az atlasz térképeivel való munkát kedvelik leginkább. Legkevésbé népszerű számukra a névjegyzék tanulása. Amik kedveltebbé tehetik az iskolai földrajz tantárgyat, azok a tanulmányi séták, kirándulások, illetve a több térképes munka az órán.

Felhasznált irodalom

1. Csapó Benő (2000): A tantárgyakkal kapcsolatos attitűdök összefüggései. Magyar Pedagógia, 100. 3. sz. 346–366.
2. Csíkos Csaba (2012): Melyik a kedvenc tantárgyad? Tantárgyi attitűdök vizsgálata a nyíltvégű írásbeli kikérdezés módszerével. Iskolakultúra. 12. 1. sz.
3. Farsang Andrea dr. (2009): Korszerű módszerek a földrajzoktatásban. Mentor(h)áló Projekt,

SZTE Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék.

4. Fekete Lilian (2014): Tantárgyi kedveltségi rangsorok a természettudományos tantárgyak tükrében. Szakdolgozat. Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar: Debrecen.

5. Józsa Krisztián, Fejes József Balázs (2012): A tanulás affektív tényezői. Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

6. Makádi Mariann dr. (2020): A földrajz mint iskolai tantárgy. Eötvös Loránd Tudományegyetem, „Belépő a tudás közösségébe, MTMI szakok és pályák népszerűsítése a középiskolások körében” című projektje keretében.

7. Pap Katalin – Popovics Csilla – Tóth Ugyonka Helga – Orgoványi-Gajdos Judit (2023): A matematika és a természettudományos tantárgyakkal kapcsolatos tanulói attitűdöket befolyásoló tényezők.

8. Pál Viktor (2018): Felsőoktatása intézmények a közoktatás és az ismeretterjesztés szolgálatában. GeoMetodika 2. évfolyam 2. szám.

9. Takács Viola (2001): Tantárgyi attitűdök struktúrája. Magyar Pedagógia, 101. 3. sz. 301–318.